

4. UNESCO. *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. — Paris, 2013.
5. Silverman C. *Verification Handbook*. — European Journalism Centre, 2015.
6. Lazer D. et al. The science of fake news // *Science*. — 2018. — Vol. 359.
7. O‘zbekiston Respublikasi “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonuni.
8. To‘xtayeva D. Raqamli jurnalistika va axborot xavfsizligi muammolari // *OAV va jamiyat*. — Toshkent, 2021.

MOVAROUNNAHR ARAB TILSHUNOSLIGI VA UNING RIVOJLANISHI

Abduvaliyeva Asila A‘zam qizi
Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
Filalogiya va tillarni o‘qitish: arab tili yo‘nalishi 1-kurs bakalavri
asila2021a@gmail.com

Ilmiy rahbar: dots. Kasimova S.S

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahrda arab tilining kirib kelishi va bu jarayonning mintaqa ilm-faniga ta‘siri, shuningdek, arab tilshunosligi rivojiga o‘z hissasini qo‘shgan Movarounnahr olimlarining hayoti va ilmiy faoliyati haqida so‘z yuritiladi. Olingan natijalar arab tishunosligini ilm-fan taraqqiyotida muhim o‘rin tutganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Zamaxshariy asarlari Movarounnahr, O‘rta Osiyo olimlari, tilshunoslik,

Abstract: In this article, the arrival of the Arabic language in Transoxiana and its influence on the region’s scientific and cultural development, as well as the lives and scholarly contributions of Transoxiana scholars who played a significant role in the advancement of Arabic linguistics, are discussed. The findings show that Arabic linguistics held an important place in the progress of science in the region.

Keywords: Transoxiana, Middle Asian scientists, linguistics, Zamakhshariy's works

Kirish. Ma'lumki, arab tili turkiy tillar, chunonchi, o'zbek tiliga kuchli ta'sir etgan tillardan biridir. Biz IX-XIII asrlar tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bu ta'sirning boshlanishi bevosita Movarounnahr hududida arab tili va islom dinining keng yoyilishiga bog'liqligini ko'rish mumkin.[1; 25-26]

“Ilm daraxtining asosi makkada-yu, ammo hosili Xurosonda pishadi”, degan arab maqoli bor. O'rta asr dunyosida yaratilgan bu maqol Movarounnahrning o'sha davrda arab tilshunosligi rivojida muhim o'rin tutganligini anglatadi.[2;23]

VII asrning ikkinchi yarmida arablarning O'rta Osiyoga harbiy harakatlari boshlandi. Ular O'rta Osiyo hududlarini bir necha yillar davomida zabt etishga muvaffaq bo'lishdi. Arablar o'z hukmronligi siyosiy negizini mustahkamlash va uning barqarorligini ta'minlashda islom dinini keng yoyishga va targ'ib qilishga katta e'tibor berdilar. X asrdan boshlab somoniylar davlati davrida O'rta Osiyo xalifalikdan mustaqil bo'lgach, Buxoro, Marv, Nishopur va Urganch kabi katta shaharlar markazlasha boshladi. IX asrga kelib olimlar va mahalliy aholining islom dinini o'rganishga qiziqishi kuchaydi. Arab tili grammatikasining asosiy xususiyatlari tushuntirilgan grammatika kitoblari va risolalari nashr etilishiga ham shu sabab bo'ldi.

Muhokama va natijalar. Arab tilshunosligi rivojida Movarounnahr olimlarining hissasi beqiyosdir. X asrga kelib arab xalifaligi tugatilib, arab tilining nafaqat tadqiq, etilishi, balki qo'llanilish doirasi ham susaygan davrda musulmon o'lkalarida arab tili din va ilm tili sifatida qiziqish bilan o'rganilar edi. Ammo arab tilshunoslari qoldirgan grammatikaga oid ilmiy meros ajam (arab bo'lmagan) xalqlariga arab sintaksisi va morfologiyasini o'zlashtirish, shuningdek, arab tilini jadal egallashda qiyinchilik tug'dirar edi. Bu muammo arablarning o'zlarida ham mavjud bo'lib, Bog'dod tilshunoslik maktabi vakillari bu masalani hal qilishga

kirishgan edilar., ammo bu borada hali hanuz salmoqli, mukammal asar yaratilmagan edi.[2;3-4]

Ayni shu davrda Movorounnahr hududida mazkur muammoga yechim bo'la oladigan arab grammatikasiga oid tadqiqotlar boshlandi. Movorounnahr tilshunoslari arab nahvchilari yaratgan fundamental asarlarni aniq va mukammal tarzda qayta ishlab chiqish bilan birga, arab olimlari qalamiga mansub grammatikani yoritish uslubidan farqlanuvchi asarlar yaratdilar. Tilshunoslik rivojida alohida o'ringa ega bo'lgan bunday asarlarni yozgan Mahmud Zamaxshariy, Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Mahmud Koshg'ariy kabi olimlarning faoliyatini e'tirof etish zarur.[2;24]

Movorounnahr arab tilshunosligining shakllanishida o'z hissasini qo'shgan olim Abu Rayxon ibn Ahmad Beruniy (973-1048) ning xizmatini ta'kidlash joizdir. U til va tilshunoslikka bo'lgan qiziqishini o'zining "Saydana" asarida aks ettiradi. Yevropada Avitsenna nomi bilan va sharqda ulug'lab "Shayxurrais" nomi bilan atalgan vatandoshimiz - Ibn Sino (980-1038) esa arab tili fonetikasiga oid "Asbobu hudud al-huruf" asarini yaratdi. Shuningdek, bu davrda arab tili va odab ilmi mutahasisi Is'hoq Buxoriy, Muhammad Xorazmiy, Abu Muhammad Keshiy, Muhammad Shoshiy, Ahmad Boysaqariy, tilshunos Muhammad Samarqandiy kabi ko'plab olim-u fozillar Movarounnahr arab tilshunosligi shakllanishiga xizmat qildilar. Musulmon sharqida "Ustod ul-arab va-l ajam" (Arablar va g'ayri arablar ustoz), "Faxru Xvarazm" (Xorazm faxri) kabi sharaflil nomlar bilan mashhur bo'lgan O'rta Osiyolik allomalardan biri Mahmud az-Zamahshariydir (1075-1143). Abulqosim Mahmud ibn Umar ibn Ahmad Zamahshariy hayoti davomida yetmishga yaqin tilshunoslik, adabiyotshunoslik, lug'atshunoslik, tafsir, geografiya, mantiq, kabi sohalarda mukammal, noyob asarlar yaratdi. Tilshunoslikka oid 10 tadqiqoti bo'lib, ulardan "al-Mufassal" asari Zamahshariy izlanishlarining gultojisi hisoblanadi. Zamaxshariy bu kitobining yaratilishida shunday deydi: "Menga I'rob haqida mukammal va batafsil kitob yozishni buyurishdi. Arab tilini o'rganishda musulmonlar shunday kitobga ehtiyoj sezilayotgan edi. Men musulmon birodarlarim

– adabiyot qullariga yordam tariqasida “Mufassal fi san’ati-l-‘I’rob” (“I’rob san’atida batafsil”) kitobini tuzdim”. Bu asarga tilshunoslar grammatikaga oid ba’zi chigal masalalarni hal etish uchun murojaat qiladilar. Asarga Sibavayhining “Al kitob” asaridan keying o’rinda turuvchi noyob asar sifatida qaraladi. Asarda arab grammatikasining sintaksis, morfologiya va fonetika masalalari bayon e’tiladi.

Mazkur davrda Farg’ona tilshunoslari ham faollik ko’rsatganlar. Bu yurt olimlari orasida tilshunos, tarixchi, shoir Muhammad Axsikatiy, grammatist, shoir tarixchi Axmad Axsikatiy Abu Rashid, kimyogar, faylasuf, tabib va tilshunos Asiriddin Axsikatiylarning izlanishlari alohida ahamiyat kasb etadi.

XIII asr boshida Xorazmda Zamakhshariyning o‘rinbosari nomini olgan tilshunos Nasr ibn Abu Sayid Ali Abul Fath Mutarriziyning tilshunoslikka oid "al Muqaddimatu-l-Muyarriziyya fi-n-nahv", "al-Iqna‘ fi-l-lug‘a", "al-Miybah fi-n nahv" asarlari bayon etilgan uslub ham arab tilshunosligida alohida e’tiborga ega.

Buxoroda aruz, fiqh va grammatikaga oid asarlar yozgan Xamiduddin Daririy Buxoriy faoiyat ko’rsatgan. K.Brokkelman o’z asarida Daririyning tilshunoslikka oid “Muqaddima”, hozirgi kunda Berlin kutubxonasida saqlanayotgan adabiyotga doir “Kitābu-l-‘arhū” asarlari va abu Bakr Nishopuriyning “al-G’oya” asariga yozgan sharhi mavjud ekanligini qayd etgan. Shuningdek, Daririy shayxu-l-islom Burxonuddin Marg’inoniy Hanafiyning (hijriy 593-yilda vafot etgan) “تيداهلا” – “al Hida’ya”siga birinchi bo’lib 2 juzdan iborat “دئاو فلا” – “al-Fava’id” (“Foydali narsalar”) nomli sharh yozgan. Bu sharh ikki qismdan iborat bo’lib, asardagi murakkab jihatlarning tushunarli bo’lishini ta’minlashga qaratilgan.[2;28-29]

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, X-XII asrlarda O’rta Osiyoda madaniyat juda yuqori bosqichga ko’tarildi. Arab xalifaligi tugatilib, arab tilining musulmon o’lkalaridagi yagonaligi zaiflashgan davrda ham Movarounnahrlklar islom ta’limotini ijobiy qabul qilganliklari bois uning rivoji uchun bir qator tadqiqotlar amalga oshirdilar. Bunday tadqiqotlar orasida Zamaxshariy, Mutarriziy va Daririy kabi olimlarning asarlari hozirgi kunga qadar ta’lim tizimida qo’llanilib kelayotgan muhim manbalardan hisoblanadi. E’tiborli jihati shundaki, bu asarlardan nafaqat

ajam xalqlari, balki arablarning o'zlari ham keng foydalanganlar, hozirda ham ulardan iste'foda qilinayotgani kuzatilmoqda. Zamaxshariy qoldirib ketgan me'rosini arablarning o'zlari shunday baholaydilar: "Agar xorazimlik shu cho'loq bo'lmaganda, arablar o'z tillarini bilmas edilar".[5; 36]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidov Y. O'zbek adabiy tili tarixi. – Buxoro, 2019.
2. Qosimova S.S. XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlari. – Toshkent, 2017
3. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent, 2013.
4. Usmonov S. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent, 1972.
5. Madjidova R.U., Muxitdinova X.S., Muminova A.A. Tilshunoslik fanidan ma'ruza matni. – Toshkent, 2021

THE EFFECTIVE WAYS TO ENHANCE THE VOCABULARY

*Aliqulova Mashxura O'ktam
qizi
Student,
UzJMCU
Supervisor Zakirova
Z.Z.
Senior teacher, UzJMCU*

Abstract: Vocabulary learning is essential for understanding and using a language effectively. Learners need to know not only a word's meaning but also its spelling, pronunciation, and how it is used with other words. One of the main problems is quickly forgetting new vocabulary. To improve learning, it is helpful to repeat words regularly, study at fixed times, and focus more on difficulties on learning vocabularies. Organizing vocabulary with lists or cards and checking progress can also make learning easier and more effective.